

LEGEND

Nasser Al-Din Shah

Hajj Sayyah

 Nasser Al-Din Shah

 Hajj Sayyah

DESCRIPTION

"Un salto nel futuro: cronache di viaggiatori iraniani nella Torino dell'Ottocento"

In questo evento ripercorreremo le esperienze torinesi di due viaggiatori iraniani, giunti in città tra gli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento: Hajj Sayyah che vi fece tappa durante il suo giro del mondo, e lo scia Nasser al-Din, in visita ufficiale nel suo primo viaggio in Europa.

Grazie a questa mappa, potrete seguire tutte le tappe dei loro percorsi!

Le fermate di Nasser Al-Din Shah sono indicate in rosso, quelle di Hajj Sayyah in blu.

Per visualizzare solo il percorso di uno dei due viaggiatori, cliccate sull'icona "Layers" in basso a destra (sopra la scritta mapwarper.net) e deselezionate l'icona a forma d'occhio accanto al nome corrispondente.